

Влияние человеческого потенциала и характеристик качества инновационного процесса на масштабы распространения инновационной деятельности

В работе исследуется влияние различных характеристик инновационного процесса на масштабы распространения инновационной продукции и общие масштабы экономической деятельности инновационно-активных предприятий. С этой целью используются данные Федеральной службы государственной статистики за период с 2000 по 2020 гг в региональном разрезе. Данные включают общие экономические показатели и показатели инновационной активности предприятий регионов РФ. В результате предварительного анализа данных было отобрано 11 показателей, часть из которых содержала пропуски в данных и выбросы. В случае, если объект наблюдения (регион) содержал более 1 пропуска в данных, рассматриваемых в качестве независимых переменных, строка, содержащая данный объект удалялась. Если объект содержал один пропуск или выброс в независимых переменных, происходила замена на медиану. Пропуск или выброс в зависимой переменной приводил к удалению строки целиком. Для анализа влияния различных показателей на инновационную активность предприятий были вычислены лаги, характеризующие количество лет, на которое сдвигается значение независимой переменной относительно целевой. В результате проведенных преобразований объем выборки составил 1288 наблюдений.

В качестве показателя масштаба распространения инновационной продукции рассматривалась доля инновационной продукции во всей отгруженной продукции инновационно-активных предприятий. Максимальное значение показателя составило 0,97, минимальное – 0, среднее -0,12. Общий вклад инновационно-активных предприятий в экономику региона оценивался как удельный вес всех продаж инновационных предприятий ко всем продажам региональных предприятий. Максимальное значение показателя для регионов РФ за исследуемый период времени -1, минимальное -0, среднее – 0,43. В работе анализировалось влияние следующих факторов на выбранные показатели: затраты на инновационную деятельность, характеристики качества выпускаемой инновационной продукции, исследовательский потенциал, а также характеристики среды, в наибольшей степени воздействующие на вовлеченность компаний в инновационный процесс. Поскольку влияние факторов на конечный результат инновационной деятельности, выраженной в выпуске инновационной продукции, имеет отсроченный эффект, для каждого анализируемого показателя был определен оптимальный временной лаг, максимизирующий его влияние на масштабы распространения инновационной продукции на рынке (для традиционных и инновационных предприятий). Оптимальные значения временных лагов были определены эмпирически на основе корреляционного анализа и оценки значимости коэффициентов линейной регрессии. Для предварительного анализа данных и обучения моделей был использован пакет Anaconda Jupiter Notebook (Python 3).

Установлено, что между показателями удельного веса продаж инновационной продукции во всех продажах инновационно-активных предприятий региона и отношением объема выпуска инновационно-активных промышленных предприятий ко всем промышленным предприятиям отсутствует линейная взаимосвязь (коэффициент корреляции -0,16). Значимая положительная взаимосвязь между этими показателями свидетельствовала бы о пропорциональной зависимости интенсивности и масштабов деятельности инновационно-активных предприятий, когда сконцентрированность инновационно-активных предприятий на основном выпуске инновационной продукции приводила бы к поглощению этими предприятиями всего рынка, и наоборот, низкий процент продаж инновационной продукции предприятиями, выпускающими новую продукцию, ассоциировался бы с низкой вовлеченностью этих компаний в экономическую деятельность региона. В свою очередь, отсутствие такой взаимосвязи показывает, что

статус инновационно-активного предприятия не подразумевает одинакового поведения на различных рынках и может быть во многом обусловлен отличающейся структурной промышленности и распределением предприятий по размерным классам в российских регионах.

Далее для анализа взаимосвязи показателей масштаба и стабильности деятельности инновационно-активных предприятий проводится разделение этих показателей на квартили с целью более детального анализа конкретных регионов и их стратегий. Значения 25%, 50% и 75% квартиля для показателя x_6 следующие: 3%, 8% и 17% для показателя x_{10} : 0,25, 0,39 и 0,61 соответственно. Для каждого показателя объекты разделяются на четыре группы, в зависимости от расположения значений относительно квартилей: от 0-25% квантиля, 25%-50%, 50%-75%, 75%-100% квантиль. Таким образом сформировано 16 групп регионов в зависимости от сочетаний квантилей по двум показателям. Для области, в которой максимальны оба показателя, характерен наибольший вклад инновационных предприятий в экономику региона, при этом для данных компаний максимальна доля продаж инновационной продукции среди всех продаж инновационной и традиционной продукции. Обратная ситуация характерна для области с наименьшими значениями показателя: инновационно-активные предприятия практически не вносят вклад в экономику региона, при этом в незначительных продажах значительно преобладает традиционная, а не инновационная продукция. В областях с низкими значениями масштаба распространения инновационной продукции и высоким вкладом инновационных предприятий в экономику региона преобладает следующая ситуация: усилия инновационно-активных предприятий сконцентрированы на выпуске традиционной продукции и им удается добиться масштабного ее распространения. Такой стратегии, в частности, придерживаются многие крупные российские предприятия [1], имеющие статус инновационных и в значительном количестве выпускающих обычную, не инновационную продукцию. Для противоположной области, наоборот, характерны низкие продажи всей выпускаемой продукции инновационно-активными предприятиями, при этом продукция является в основном инновационной, то есть новой для рынка или предприятия.

Далее для анализа связи выбранных базовых характеристик инновационного процесса с другими показателями применяется следующая процедура. Для всех наблюдений, относящихся к определенной области, рассчитывается значение показателя с учетом лага. Далее каждое полученное значение относится к одной из четырех групп: менее 25% квартиля, от 25% до 50% квартиля, от 50% до 75% квартиля, более 75% квартиля. В зависимости от преобладающей группы область принимает одно из четырёх значений (от минимального – до 25% квартиля до максимального – более 75% квартиля).

Для зависимости удельного веса новой для рынка продукции во всех продажах инновационной продукции с трехлетним лагом наблюдаются следующие тенденции. В случае, когда масштаб распространения инновационной продукции на рынке минимален (первый столбец таблицы) новизна продукции за три года до этих наблюдений была также минимальна. Таким образом, возможно две ситуации. Во-первых, предприятия регионов, относящихся к первому столбцу, могли не быть ориентированы на развитие инновационной деятельности в рассматриваемый период времени, и, в связи с этим, они не стремились к внедрению новой продукции и как следствие через три года масштабы производства инновационной продукции неизбежно снизились. Во-вторых, такая ситуация могла возникнуть из-за высоких рисков инновационной деятельности, не позволивших реализовать новую продукцию на основе собственных или внешних инноваций. Для наблюдений, характеризующихся большими масштабами распространения инновационной продукции на рынке, наблюдаются более высокие показатели новизны продукции, причем максимальные значения характерны для наблюдений с наименьшим вкладом инновационно-активных предприятий в экономику региона. Это может быть обусловлено различными типами поведения инновационно-активных предприятий: те из них, которые не склонны к наращиванию выпуска традиционной продукции взамен

инновационной и смогли добиться определенных результатов в распространении инновационной продукции на локальном рынке, имели максимальный удельный вес новой для рынка инновационной продукции. В случае, когда инновационные компании занимают значительную долю регионального рынка не только за счет инновационной продукции, степень рыночной новизны реализованных инноваций ниже, чем в предыдущем случае.

Наибольший вес экспортируемой инновационной продукции во всех продажах инновационной продукции приходится на предприятия с высокими масштабами распространения инновационной продукции на рынке и с наиболее значительным вкладом этих компаний в экономику региона. В ситуации, когда масштаб распространения инноваций на локальном рынке минимальный – минимальным оказывается и доля экспорта такой продукции. Вероятно, невысокое качество продукции, возникшее в том числе из-за невысокого уровня ее рыночной новизны, не позволяет компаниям не только добиться масштабной инновационной диффузии, но и экспортировать эту продукцию. Также низкие значения экспорта характерны для наблюдений с низким вкладом инновационных компаний в экономику региона. По всей видимости, здесь имеет место ориентация на внутренний рынок, а высокая новизна продукции в этих регионах была обусловлена не созданием радикальных инноваций новых для общероссийского рынка, а имитацией продукции известной на внешних рынках, но новой для локальных. По этой причине экспорт остается на минимальной уровне, продукция не является экспортоспособной [5].

Влияние рассматриваемых базовых характеристик на удельный вес затрат на технологические инновации во всем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий, очевидно, должен повышаться по мере снижения вклада инновационно-активных предприятий в экономику региона. Такая тенденция возникает вследствие большего объема выпуска, в том числе не инновационной продукции, предприятиями регионов, находящихся в верхней строчке таблицы. Тем не менее, существует еще одна тенденция. Чем больше удельный вес инновационной продукции во всей отгруженной продукции инновационно-активных предприятий, тем выше затраты на инновационную продукцию. Таким образом, чем больше склонность инновационно-активных предприятий к инновационной деятельности, т. е. чем сложнее и технологичнее выпускаемая продукция, тем большие затраты необходимы для обеспечения процессов ее создания и производства.

Для показателя удельного веса инвестиций в отгруженной продукции инновационно-активных предприятий первая тенденция совпадает с аналогичной тенденцией для затрат на технологические инновации. По мере снижения вклада инновационно-активных предприятий во всю отгруженную продукцию региона, удельный вес инвестиций повышается. Это связано с уменьшением знаменателя рассматриваемой дроби. Вторая тенденция, напротив, противоположная. Так, чем выше масштабы распространения инновационной продукции инновационными предприятиями, тем меньше удельный вес инвестиций в основной капитал. Этот вывод подтверждает результаты полученные в различных исследованиях, что в регионах РФ имеет место обратная зависимость интенсивности инновационной деятельности и инвестиционных вложений [3].

Структура затрат на технологические инновации также зависит от рассматриваемых базовых характеристик. Преобладание затрат на исследования и разработку во всех затратах на технологические инновации с трехлетним лагом характерно для наблюдений с высокими масштабами распространения инновационной продукции и не минимальными значениями отношений продаж инновационно-активных ко всем предприятиям региона. Причем, такие затраты могут быть связаны не только с непосредственной разработкой новой продукции собственными силами предприятиями региона, а также с участием в кооперационных процессах и наращиванием необходимого абсорбционного потенциала для обеспечения возможностей применения внешних технологий в инновационном процессе [4]. Для наблюдений, характеризующихся низкими значениями двух базовых показателей: инновационно-активные предприятия несут низкий вклад в отгруженную

продукцию региона, а также выпускают продукцию, в которой значительно преобладает традиционная, а не инновационная, наблюдается наименьшее стремление к вложениям в исследования и разработки. И как следствие, новизна инновационной продукции, а также ее конкурентоспособность на внешних рынках оказывается на минимальном уровне.

Преобладание затрат на машины и оборудования в общей структуре затрат на технологические инновации приводит к тому, что с большой вероятностью через двухлетний промежуток времени масштабы распространения инновационной продукции будут находиться на среднем или низком уровне. В преобладающем большинстве случаев, такая ситуация вызвана не значительными затратами на приобретение нового оборудования для расширения производства, а низкими затратами на технологические инновации в целом и покупка оборудования по всей видимости необходима для поддержания минимальной инновационной активности. Исключение – области с низким вкладом инновационно-активных предприятий и достаточным уровнем распространения инновационной продукции инновационно-активными предприятиями. Высокие затраты на технологические инновации и значительная склонность к приобретению оборудования могут быть необходимы для расширения рыночного влияния как следствие внедрения нового продукта или процесса, снижающего себестоимость выпуска традиционной продукции.

Наличие определенной доли сотрудников с высшим образованием является важным, но недостаточным условием [2] для достижения инновационно-активными предприятиями региона высоких показателей удельного веса инновационной продукции во всех продажах этих предприятий. Влияние удельного веса сотрудников с высшим образованием рассматривается с трехлетним лагом, из-за отсроченного влияния процессов создания инноваций на масштабы распространения продукции на рынке. Низкая доля сотрудников с высшим образованием характерна для наблюдений с минимальным участием инновационно-активных предприятий в экономической деятельности региона, но при этом стремящихся к выпуску инновационной, а не традиционной, продукции на уровне выше 25% квартала от всех наблюдений. Во многом обратная ситуация наблюдается при рассмотрении удельного веса занятых в исследованиях и разработках в общем числе занятых. Здесь происходит смещение наиболее насыщенных цветов из правого верхнего угла в правый нижний. Таким образом, для обеспечения производственного процесса масштабного не только с позиции инновационных региональных компаний, а но и с точки зрения всех региональных предприятий, необходимо обеспечение квалифицированным персоналом, но не исследовательским потенциалом ввиду не очень высокого уровня новизны процесса. Напротив, для реализации инновационного процесса с высокой рыночной новизной выпускаемой продукции, значительными масштабами распространения в выборке инновационно-активных предприятий, необходим высокий научно-исследовательский потенциал.

Литература

1. Голиченко, О. Г. Стабильность и вариативность патентной активности российских предприятий в региональном разрезе / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева // Инновации. – 2013. – № 5(175). – С. 87-92.
2. Голиченко, О. Г. Влияние инновационной активности предприятий на уровень занятости в российской промышленности / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева // Друкеровский вестник. – 2019. – № 4(30). – С. 35-44.
3. Никонова, М. А. Инновационная активность в регионах России / М. А. Никонова // Федерализм. – 2019. – № 2(94).
4. Самоволева, С. А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний / С. А. Самоволева // Экономика и математические методы. – 2021. – Т. 57, № 2. – С. 21-33.
5. Balycheva, Y. Innovative businesses in Russian science cities / Y. Balycheva, S. Samovoleva // Proceedings of the European Conference on Innovation and

Entrepreneurship, ЕСІЕ, Kalamata, 19–20 сентября 2019 года. Vol. 1. – Kalamata: Без
издательства, 2019. – Р. 110-116.